

RAQUEL AGUILAR

A Juan Luis
In memoriam

RAQUEL AGUILAR
PINTURAS 2013

CASA DE CULTURA DE ROCAFORT
Del 7al 28 de noviembre de 2013

Invito al espectador a que en estos lienzos advierta las líneas más que los troncos, las manchas más que la espesura, las pinceladas más que el ramaje y el color más que la luz.

Le invito a que repare en todo aquello que se halla sobre la superficie del lienzo. Que compare unos cuadros con otros. Que observe sus diferencias y sus semejanzas. Que busque los lazos que los hermanan y su individualidad.

Y si la obra y su disposición lo permiten, que trate de disfrutarlos mientras repara en la investigación que subyace bajo sus telas.

Porque esa, y no otra, es la historia de estos cuadros.

Es la revelación del color y sus contrastes trabados con las infinitas posibilidades de su tono. Es el ejercicio del clarooscuro asociado a la idea de mancha, de la pincelada ligada a la textura y de la gradación de color a la transparencia. Es el juego de las mil maneras en las que puede encontrarse una mancha con otra, de sumarse al entramado de las líneas o de circunscribirse a ellas.

Es la historia de la recreación de todo ello al unísono o intercalado, explotado o abandonado.

Es el discurso de la pasta y del aguarrás, de la mirada que se pega a la tela y la que se separa. De la vista fugaz y la que persiste en el tiempo. De los impulsos y la reflexión. De las interminables vueltas sobre lo pintado y de los eternos viajes a lo desconocido. De las pérdidas y los hallazgos, de las sorpresas y la decepción. Del redescubrimiento de lo conocido y de las posibilidades de su reconducción.

Es la historia de una búsqueda, pero ante todo, es la historia de un compromiso.

CATÁLOGO

Página anterior
Rama, 2013
Óleo sobre lienzo
114 x 162 cm

Cielo, copa y nube, 2013
Óleo sobre lienzo
162 x 114 cm

Copa y nube, 2013
Óleo sobre lienzo
146 x 114 cm

Contraluz, 2013
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

Puerta, 2013
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

Copa ladeada, 2013
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

Copa, 2013
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm

Interior, 2013
Óleo sobre lienzo
100 x 73 cm

Sombra, 2013
Óleo sobre lienzo
100 x 73 cm

Tejado, 2013
Óleo sobre lienzo
60 x 60 cm

En cruz, 2013
Óleo sobre lienzo
73 x 100 cm

Sombra, 2013
Pastel sobre cartulina
65 x 50 cm

Apunte, 2013
Lápiz compuesto sobre papel
29,7 x 21 cm

Ladeado, 2013
Pastel sobre cartulina
65 x 50 cm

Apunte, 2013
Lápiz compuesto sobre papel
21 x 14,8 cm

Apuntes, 2013
Lápiz compuesto
sobre papel
28 x 18 cm

Raquel Aguilar nace en Valencia, en el año 1980. Desde pequeña muestra interés por la pintura. En 1998 ingresa en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos donde optará por asignaturas de pintura y dibujo preferentemente. Es becada por el Ministerio de Educación y Ciencia y se traslada un curso a estudiar a la Universidad de Granada. Finaliza la carrera en Valencia, en el año 2001.

A continuación comienza los estudios de Tercer Ciclo en el Programa de Proyectos de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia al mismo tiempo que prepara su primera exposición individual.

En el 2006 termina su Trabajo de Investigación, titulado "Variaciones Morandi." Etapa que culmina un año más tarde con la obtención del Diploma en Estudios Avanzados (DEA) en el mismo Departamento.

En adelante, continúa con su labor investigadora y la pintura. Realiza exposiciones y asiste a cursos, como el impartido por Tomàs Llorens en la Universidad de Alicante u otros relacionados con el mundo del diseño gráfico -campo que explora a través de diferentes trabajos-.

También se interesa por el ámbito de la Cooperación Internacional desde la ONGD de la que es socia fundadora, especializada en la Reconstrucción Urbana de la Ciudad Informal. Labor que le llevará a participar en diversos proyectos y programas académicos.

Actualmente compagina la pintura con la redacción definitiva de su tesis doctoral.

Concibe su práctica pictórica como un proceso de experimentación que se embebe de la tradición a través de los pintores que estudia. Apuesta por la insistencia y la constancia en determinadas vías de investigación que se manifiestan en la idea de serie y cobran sentido en su desarrollo.

EXPOSICIONES

Desapariciones. Enigma e identidad, 2000.

Sala Josep Renau, Valencia (col.)

Espacios apuntalados, 2000.

Departament d'escultura, Valencia (col.)

Lavados. Múltiples visiones, 2001.

Círculo de Bellas Artes de Valencia (col.)

VIII Premio de Pintura Malón de Echaide, 2002.

Cascante. Navarra (col.)

Obra seleccionada en el concurso.

Óleos Raquel Aguilar, 2004

Mesón de Morella, Ayuntamiento de Valencia (ind.)

VI Exposición de arte "Grupo Domus" 2005.

Salón de Cristal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia (col.)

Raquel Aguilar. Óleos y pasteles, 2009.

Centro Cultural Xicranda, Godella (ind.)

Feria de Arte de la Haya 2010. Arti 10

La Haya, Holanda (col.)

Exposición Colectiva de Navidad, 2010-11

Galería Gaudí, Madrid (col.)

Raquel Aguilar. Pinturas, 2011.

Sala de exposiciones Cam, Torrent, (ind.)

Raquel Aguilar. Pinturas y dibujos, 2012.

Matadero de Godella (ind.)

Godella i el seu entorn, 2012

IX Concurso de Pintura rápida.

Centro Cultural Xicranda, Godella (col.)

Obra premiada en la categoría local.

III Edició d'Art contra la pobresa, 2012

Jardí Botànic de la Universitat de València (col.)

Espai Propi, 2012-13

Sala de Exposiciones Villa Eugenia, Godella (col.)

La Casa Grande, 2012-13

Centro Cultural Bancaja. Sala Luís Vives, Valencia (col.)

Godella i el seu entorn, 2013

X Concurso de Pintura rápida.

Sala de Exposiciones Villa Eugenia, Godella (col.)

Obra premiada en la categoría local.

Diseño y maquetación: Raquel Aguilar
Fotografías: Raquel Aguilar
Texto: Raquel Aguilar
Impresión: Mas de 21 estudio. estudio@masde21.es
Tel. 608406672
Producción: Ajuntament de Rocafort.
Regiduria de Cultura i Festes.

